

Evaluación de la Capacidad de Adsorción de Cobre (II) a partir de Biochar Obtenido de Residuos de Maderas Duras

- Sara Juliana Leño Pinilla
Estudiante Ingeniería Ambiental
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
- Víctor Augusto Lizcano Sandoval
Docente. Universidad Sergio Arboleda, Bogotá
- Jessica Alejandra Camacho Vargas
Estudiante Ingeniería Ambiental.
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.
- Angélica Natali Cruz Acosta
Estudiante Ingeniería Ambiental.
Universidad Sergio Arboleda, Bogotá.

ORCID Sara J. Leño
0009-0002-0409-7164

ORCID Víctor A. Lizcano
0000-0002-1569-4784

ORCID Jessica A.
Camacho
0009-0007-7299-1471

ORCID Angélica N. Cruz
0009-0003-4352-420X

La contaminación por metales pesados como el cobre (Cu^{2+}) es un problema ambiental crítico, especialmente en zona con alta actividad industrial como la minería y metalúrgica, fabricación de baterías, químicas, farmacéuticas, curtido de pieles, combustión de carbón y petróleo, etc. Este estudio evaluó la capacidad de adsorción de iones de cobre a partir de un biochar de uso agrícola obtenido de residuos de maderas duras.

La investigación se centró en el desarrollo de isothermas y en un modelo de regresión simplificado de adsorción entre el biochar, la solución de 450 mg/L Cu^{2+} y las revoluciones por minuto – RPM a partir de un análisis multicriterio. Durante la etapa experimental se modificaron las masas de adsorbente entre 3-7g y las velocidades de mezcla entre 100-300RPM en un tiempo de contacto de 30 minutos, desarrollado en reactores tipo Batch; la concentración de Cu^{2+} se cuantificó por espectrofotometría UV-Vis a 605 nm de longitud de onda. Los resultados mostraron una eficiencia de remoción variable (0 a 59.20%), afectada principalmente por la dosis de biochar, teniendo en cuenta la concentración inicial de Cu^{2+} y las RPM. Aunque los modelos de isothermas clásicos no fueron los adecuados, un modelo de regresión múltiple con un R^2 de 0.940 explicó gran parte de la variabilidad de la capacidad de adsorción, con esto se sugiere que 200 RPM podrían ser óptimas para la adsorción de cobre.

Palabras claves: *Cobre; Biochar; Aguas Residuales; Remoción; Propiedades Físicoquímicas.*

6 AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

Evaluation of Copper (II) Adsorption Capacity from Agricultural Biochar Obtained from Hardwood Residues.

Abstract

This study evaluated the adsorption capacity of copper ions (Cu^{2+}) in synthetic wastewater using biochar, a sustainable material. The research focused on optimizing biochar dosage, contact time, and stirring speed for copper sulfate (CuSO_4) removal. Heavy metal contamination, particularly by copper, poses a critical environmental problem, especially in industrial areas, where effluents often exceed permissible limits. Adsorption with biochar offers an efficient and cost-effective solution, aligning with SDG 6: "Clean Water and Sanitation".

The commercial biochar was chemically activated, and a stock solution of Cu^{2+} was prepared. Experiments were conducted in batch reactors with varying biochar dosages (3, 5, and 7 grams) and stirring speeds (100, 200, and 300 RPM), with a constant contact time of 30 minutes. Cu^{2+} concentration was quantified using UV-Vis spectrophotometry. Results showed variable removal efficiency (0% to 59.20%), influenced by biochar dose, initial Cu^{2+} concentration, and RPM. Although classical isotherm models were unsuitable, a multiple regression model with an R^2 of 0.940 explained much of the adsorption capacity variability. The findings suggest that 200 RPM might be optimal for Cu^{2+} adsorption.

Keywords: *Copper; Biochar; Wastewater; Removal; Physicochemical properties.*

1. Introducción

La contaminación de cuerpos de agua por metales pesados, en particular por el cobre (Cu^{2+}), representa un desafío ambiental crítico debido a su toxicidad y persistencia en los ecosistemas acuáticos (Porrás, A, 2009). Esta problemática es especialmente relevante en regiones con alta actividad industrial como la minería y metalúrgica, fabricación de baterías, químicas, farmacéuticas, curtido de pieles, combustión de carbón y petróleo, etc. (Galán & Romero, 2008), donde los efluentes contaminados con cobre (Cu^{2+}) a menudo superan los límites permisibles dictaminados por la Resolución 0631 de 2015 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente, 2015), en la cual se establecen parámetros y valores límites máximos permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de agua superficiales y a los sistemas de alcantarillado público, en donde dependiendo del tipo de vertimiento y actividad productiva el límite permisible para cobre total puede ser de 0.2 mg Cu/L o 1 mg Cu/L, según el artículo y el tipo de descarga (ANLA, 2023), afectando tanto la biodiversidad como la salud humana.

Ante este escenario, se han desarrollado diversas tecnologías para la remoción de cobre (Cu^{2+}) entre las cuales la adsorción destaca por su simplicidad operativa, bajo costo y alta eficiencia (Cambridge University Press, 2014). Procesos fisicoquímicos como la precipitación, la coagulación-floculación, el intercambio iónico y la filtración por membrana también se han implementado (Jadoun et al., 2023; Joseph et al., 2019). Si bien estas técnicas han demostrado cierta efectividad, presentan debilidades inherentes que limitan su aplicación a gran escala o su sostenibilidad. Por ejemplo, la precipitación química a menudo requiere ajustar de pH y genera grandes volúmenes de lodos tóxicos que necesitan una disposición especializada (MinAmbiente, 2015). Los procesos de membrana, aunque altamente eficientes, pueden ser costosos en términos de energía y propensos al ensuciamiento (fouling), lo que reduce su vida útil y aumenta los costos operativos (Houhou et al., 2009). Además, muchas de estas tecnologías pueden ser ineficaces para remover metales pesados en bajas concentraciones o presentan desafíos en su operación y mantenimiento, haciendo que la implementación a gran escala sea compleja y costosa (Jadoun et al., 2023). La persistencia de estos contaminantes en el ambiente y su acumulación en seres vivos, como lo mencionan Joseph et al. (2019), subraya la necesidad urgente de soluciones más eficientes y ambientalmente sostenibles.

En este contexto, la implementación del Objetivo de Desarrollo Sostenible – ODS 6: "Agua limpia y saneamiento" para el año 2030 (Moran M, 2015), busca garantizar el acceso al agua potable y su gestión sostenible, así como su saneamiento e higiene, que se ve directamente impactada por la descarga de aguas residuales industriales. Específicamente, la contaminación generada por procesos como la electrodeposición, particularmente la galvanoplastia de cobre introduce concentraciones de cobre en los vertimientos que oscilan entre 0 y 20 mg/L, con un promedio de 12 mg/L (Houhou et al., 2009). Estas aguas residuales, de naturaleza inorgánica y con características nocivas, contienen metales pesados que no son biodegradables y se acumulan fácilmente en seres vivos, causando efectos perjudiciales para la humanidad y el medio ambiente (Moran M, 2015). Ante esta realidad, surge la siguiente pregunta problema: ¿Cómo se puede optimizar la remoción de cobre (II) de soluciones acuosas mediante la variación de la dosis de biochar y la velocidad de agitación – RPM?.

Para abordar esta cuestión, el objetivo general de este estudio es determinar la dosis óptima de biochar para maximizar la eficiencia de remoción de cobre (Cu^{2+}) de aguas residuales en un sistema de reactores Batch, evaluando la influencia del tiempo de contacto y la velocidad de agitación del reactor por medio de un análisis de espectrofotometría. Las acciones planteadas incluyen evaluar el efecto de diferentes dosis de biochar sobre el porcentaje de remoción de cobre (Cu^{2+}) de aguas residuales en un sistema de reactores Batch, manteniendo constantes el tiempo de contacto y la velocidad de agitación; analizar la influencia del tiempo de contacto en la eficiencia de remoción de cobre (Cu^{2+}) por una dosis fija de biochar en un sistema de reactores Batch, manteniendo constante la velocidad de agitación; y determinar el impacto de diferentes velocidades de agitación del reactor en la capacidad de remoción de cobre (Cu^{2+}) utilizando una dosis fija de biochar y un tiempo de contacto constante. Este enfoque busca no solo optimizar el proceso de adsorción, sino también contribuir al desarrollo de soluciones alineadas con el ODS 6: "Agua limpia y saneamiento".

2. Metodología

2.1. Preparación y Activación del Adsorbente

Se empleó un biochar vegetal granulado de origen comercial, derivado de la pirólisis lenta de residuos lignocelulósicos de madera dura (pino, acacia, eucalipto). Este material se selecciona por su reconocida porosidad y la abundancia de grupos funcionales oxigenados en su superficie (Dinesh Mohan et al., 2006) propiedades favorables para la adsorción de metales pesados como el Cu^{2+} , tal como se ilustra en la **Figura 1**.

Figura 1. Interacción de Cu^{2+} con Grupos Funcionales del Biochar

Inicialmente, el biochar fue tamizado empleando tamices de granulometría controlada, obteniendo de esta forma una fracción de partículas con un tamaño uniforme entre 0.85 y 1.4mm. esta selección de tamaño busca

optimizar la superficie de contacto disponible para la adsorción y minimizar la resistencia a la difusión de los iones de cobre hacia los sitios activos del biochar durante los ensayos (Inyang et al., 2016). La fracción de biochar seleccionada se almacenó en vasos precipitados sellados con papel de aluminio para evitar la oxidación superficial y la adsorción de componentes ambientales que pudieran alterar sus propiedades.

Posteriormente, se llevó a cabo un proceso de activación química utilizando nitrato de sodio (NaNO_3) con el fin de modificar las propiedades superficiales del biochar (Ahmad et al., 2014; Tan et al., 2008). Se disolvieron 11.25 g de NaNO_3 en 900 mL de agua destilada. La mezcla de biochar y la solución de NaNO_3 se sometió a calentamiento a 80°C bajo agitación constante durante una hora. Este tratamiento térmico y mecánico fue diseñado para acelerar la descomposición del nitrato de sodio y las reacciones de oxidación superficial, facilitando la incorporación o modificación de grupos funcionales. La agitación constante aseguró una distribución homogénea del reactivo y una transferencia de masa eficiente para una activación uniforme.

Finalizada la etapa de activación, el biochar se separó de la solución mediante filtración y se lavó extensivamente con agua destilada hasta que el efluente alcanzó un pH neutro. Este riguroso lavado fue crucial para eliminar los residuos del agente activante (NaNO_3) y cualquier subproducto soluble, previniendo posibles interferencias en los subsiguientes ensayos de adsorción. Finalmente, el biochar activado y lavado se secó en un horno a 105°C hasta alcanzar peso constante (Dinesh Mohan et al., 2006) asegurando la eliminación completa de la humedad residual. El biochar seco se almacenó adecuadamente en recipientes etiquetados para su uso en la siguiente fase experimental.

Para la preparación de la solución de Cu^{2+} se empleó sulfato de cobre (II) pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) como fuente de iones Cu^{2+} debido a su alta solubilidad en agua y estabilidad; la sal fue de grado analítico. Posterior a la selección de la sal, se prepara una solución madre de 4.5mg/L de Cu^{2+} disolviendo la cantidad estequiométrica de $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ en agua destilada; la solución se almacena en recipientes que se mantuvieron sellados para evitar contaminación con agentes externos (Foo & Hameed, 2010).

Así mismo en los ensayos de adsorción en lote, los experimentos se llevaron a cabo en sistema discontinuo (Batch) en condiciones controladas, se emplearon vasos precipitados de vidrio de un litro como reactores (Tan et al., 2008), donde cada uno contuvo un volumen de 500mL de solución contaminada con cobre (II) y diferentes masas de biochar de tres, cinco y siete gramos, como se evidencia en la **Figura 2**.

Figura 2. Reactores tipo Batch para evaluación de adsorción de Cu^{2+} con diferentes concentraciones de biochar bajo diferentes condiciones de agitación

Antes de agregar el biochar, se tomaron nueve mililitros de solución de cada frasco como muestra inicial (C_0). Luego, tras la mezcla y el tiempo de contacto, se tomaron otros 9mL de cada muestra tratada (C_e). En total se separaron 18 tubos Hach con las distintas combinaciones de masa de biochar y velocidad de agitación (Foo & Hameed, 2010).

2.2. Curva de Calibración

Para cuantificar la concentración de iones de Cu^{2+} en las muestras, se estableció una curva de calibración mediante espectrofotometría UV-Vis a 605 nm. Se prepararon soluciones patrón de Cu^{2+} utilizando sulfato de cobre pentahidratado ($\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) de grado analítico, disuelto en agua destilada. La preparación de estas soluciones implicó pesar una cantidad precisa del sulfato, disolverlo inicialmente en un volumen parcial de agua destilada en vasos de precipitado, y luego transferir las soluciones a balones aforados, donde se completó el volumen con agua destilada para asegurar concentraciones exactas.

Posteriormente, a cada solución patrón se le añadió hidróxido de amonio (NH_4OH) como agente complejante. Este paso favoreció la formación de un complejo azul entre los iones Cu^{2+} y el amoniaco, el cual facilitó su lectura por espectrofotometría.

Desde el punto de vista químico, el procedimiento se puede describir mediante las siguientes reacciones:

Disociación del sulfato de cobre en solución acuosa:

Reacción del ion de Cu^{2+} con el amoniaco en exceso para formar el complejo:

El complejo $[\text{Cu}(\text{NH}_3)_4]^{2+}$ presentó una coloración azul intensa que permite medir la absorbancia de cada solución mediante espectrofotometría UV – Vis. Las soluciones patrón, preparadas y acomplejadas de esta manera, permitieron establecer una relación lineal entre la absorbancia medida y la concentración de Cu^{2+} . Esta relación fue utilizada para determinar la concentración remanente de cobre en las muestras tratadas con biochar (Skoog et al., 2013).

Después de establecer la curva de calibración, las muestras tratadas con biochar se analizaron por espectrofotometría UV-Vis a 605 nm. Las absorbancias obtenidas se transformaron en la concentración remanente de iones de Cu^{2+} utilizando la ecuación de la línea de calibración (Ec. 3) (Skoog et al., 2013).

$$A = m \cdot C + b \quad \text{Ec. 3}$$

Despejando la concentración se obtiene la **Ec. 4**:

$$C = \frac{A-b}{m} \quad \text{Ec. 4}$$

Esta relación permitió obtener las concentraciones remanentes de Cu^{2+} en las soluciones tratadas con biochar. Posteriormente, para cuantificar la eficiencia del proceso de remoción, se aplicó la **Ec. 5** (Skoog et al., 2013).

$$\text{Remocion (\%)} = \left(\frac{C_0 - C_f}{C_0} \right) \cdot 100 \quad \text{Ec. 5}$$

Donde:

- ✓ C_0 es la concentración inicial de Cu^{2+} en mg/L.
- ✓ C_f es la concentración final después del tratamiento.

Este procedimiento permite evaluar el desempeño del biochar como material adsorbente en la remoción de iones de Cu^{2+} presentes en solución acuosa.

2.3. Modelado de las Isotermas de Adsorción

Para describir el comportamiento del sistema de adsorción y predecir su rendimiento bajo diferentes concentraciones de Cu^{2+} , se aplicaron tres modelos matemáticos basados en las isotermas más comúnmente utilizadas (McKay. G. et al., 1985):

La cantidad de Cu^{2+} adsorbido por unidad de masa de biochar en equilibrio se calculó mediante la fórmula de la **Ec. 6** (Skoog et al., 2013):

$$q_e = \frac{(C_0 - C_e)V}{m} \quad \text{Ec. 6}$$

Donde

- ✓ q_e capacidad de adsorción en el equilibrio en mg/g.
- ✓ C_0 concentración inicial de Cu^{2+} en equilibrio tras la adsorción en mg/L.
- ✓ C_e Concentración de Cu^{2+} en equilibrio tras la adsorción en mg/L.
- ✓ V volumen de la solución en L
- ✓ m masa de biochar utilizada en g.

Esta fórmula permite estimar la cantidad de cobre removida del medio acuoso por el biochar, considerando las concentraciones determinadas por espectrofotometría UV-Vis. Los valores obtenidos de q_e fueron posteriormente utilizados en los modelos de isotermas de adsorción.

2.3.1. Modelo de Langmuir

Este modelo asume que la adsorción ocurre en una monocapa sobre una superficie homogénea y sin interacción entre las moléculas adsorbidas, su expresión es dada en la **Ec. 7**:

$$q_e = \frac{q_{\max} \cdot K_L \cdot C_e}{1 + K_L \cdot C_e} \quad \text{Ec. 7}$$

Donde:

- ✓ q_{\max} capacidad máxima de adsorción en mg/g
- ✓ K_L constante de Langmuir en L/mg
- ✓ C_e concentración en equilibrio en mg/L

2.3.2. Modelo de Freundlich

Este modelo empírico describe la adsorción en superficies heterogéneas y se expresa mediante la ecuación **Ec. 8** (McKay. G. et al., 1985):

$$q_e = K_F \cdot C_e^{\frac{1}{n}} \quad \text{Ec. 8}$$

Donde:

- ✓ K_F constante de Freundlich relacionada con la capacidad de adsorción $\left(\frac{mg}{L}\right) \cdot \left(\frac{L}{mg}\right)^{\frac{1}{n}}$
- ✓ n Intensidad de adsorción

2.3.3. Modelo de Regresión Múltiple

Este modelo permitió la estimación de siete coeficientes ($\beta_0 - \beta_6$), dejando dos grados de libertad residuales para una evaluación estadística adecuada demostrado en la **Ec. 9**.

$$q_e = \beta_0 + \beta_1 \cdot (\text{Biochar}) + \beta_2 \cdot C_0 + \beta_3 \cdot (\text{RPM}) + \beta_4 \cdot (\text{Biochar} \cdot C_0) + \beta_5 \cdot (\text{Biochar} \cdot \text{RPM}) + \beta_6 \cdot (C_0 \cdot \text{RPM}) \quad \text{Ec. 9}$$

La regresión se ajustó utilizando el método de mínimos cuadrados ordinarios (OLS) en Python, lo que generó un resumen estadístico detallado **Tabla 1** y permitió la visualización de las relaciones modeladas (Montgomery et al., 2012). Posteriormente, se generaron gráficos de superficie tridimensional y de contorno bidimensionales para cada nivel de RPM (100, 200 y 300) una estrategia común en el análisis de respuesta multivariable (Montgomery et al., 2012) Para esto se calcularon predicciones de q_e a través a través del modelo ajustado sobre una malla de valores de dosis de biochar y concentración inicial, manteniendo las RPM fijas en cada visualización. Estas superficies, junto con la superposición de los puntos de los datos experimentales, facilitaron la comprensión visual de las interacciones entre las variables y sus efectos sobre la capacidad de adsorción de Cu^{2+} en el biochar.

3. Resultados y discusión

La determinación precisa de las concentraciones de Cu^{2+} , tanto iniciales como finales, en las soluciones acuosas se realizó mediante espectrofotometría UV-Vis, basándose en una curva de calibración (Skoog et al., 2013) obtenida a partir de estándares de concentración conocidas. Este paso es fundamental para la fiabilidad de todos los cálculos posteriores de porcentaje de remoción y capacidad de adsorción, esto se representa en la **Figura 3**.

Figura 3. Curva de calibración (Absorbancia vs. Concentración).

En la **Figura 3** la curva de calibración para Cu^{2+} complejada con NH_4OH a 605 nm muestra una relación lineal adecuada (Skoog et al., 2013). El coeficiente de determinación (R^2) de 0.9999 indica una correlación casi perfecta entre la absorbancia y la concentración, lo que sugiere alta consistencia en los datos, una aplicación correcta de la espectrofotometría y ausencia de interferencias significativas. La pendiente de $0.0025 \text{ A} \cdot \text{L} / \text{mg}$ revela la sensibilidad del método, mostrando que por cada mg/L de aumento en la concentración de Cu^{2+} , la absorbancia se incrementa en 0.0025 unidades. El intercepto, cercano a cero (-0.0002) es ideal, ya que demuestra la ausencia de absorbancia de fondo cuando no hay cobre presente. Esta curva es fundamental para calcular la concentración de Cu^{2+} en muestras desconocidas especialmente aquellas tratadas con biochar, simplemente midiendo su absorbancia. Es crucial asegurarse de que las muestras se encuentren dentro del rango lineal de la curva ($0 - 600 \text{ mg/L}$) y de mantener las condiciones del reactivo complejante y la longitud de onda de 605 nm consistentes.

El diseño experimental se centró en evaluar la influencia de la dosis de biochar como adsorbente y las revoluciones por minuto (RPM) durante la agitación. Aunque no se planificó explícitamente, se identificó una variación en la concentración inicial de Cu^{2+} (C_0), la cual fue incluida en el análisis debido a su impacto potencial en los resultados. La variación de la concentración inicial de Cu^{2+} en los experimentos, se evidenció en las mediciones y, por lo tanto, se considera una variable influyente en el análisis de los resultados.

Es fundamental señalar que, si bien la intención principal pudo haber sido mantener constante la concentración inicial de Cu^{2+} (C_0), los datos experimentales presentados en la **Tabla 1** revelan una variación en dicho parámetro entre distintas pruebas. Esta variación, sumada a la manipulación intencional de la dosis de biochar y las RPM de agitación, convierte el diseño experimental en un estudio multifactorial (Montgomery et al., 2012). Esta aproximación, al modificar simultáneamente múltiples variables, impide la aplicación rigurosa de modelos de isothermas clásicos como los de Langmuir y Freundlich, los cuales requieren condiciones experimentales controladas, con una única variable independiente (Foo & Hameed, 2010) (por ejemplo, una C_0 o una dosis de adsorbente constante). Estos modelos asumen que la relación de equilibrio entre la concentración del adsorbato en la fase líquida y la cantidad adsorbida por unidad de masa del adsorbente solo puede establecerse cuando se mantiene constante la dosis del adsorbente y se controla estrictamente la concentración inicial del contaminante (McKay. G. et al., 1985).

Tabla 1. Parámetros de ajuste y diagnóstico del modelo de regresión lineal simplificado

Parámetro	Valor
Variable dependiente	qe_mg_g
R^2	0,414
R^2 ajustado	-1,343
Método	Mínimos cuadrados
Estadístico F	0,2357
Prob (estadístico F)	0,925
Número de observaciones	9
Grados de libertad residuales	2
Grados de libertad del modelo	6
Tipo de covarianza	No robusta
Log-verosimilitud	-15,311g
Criterio AIC	44,62
Criterio BIC	46

3.1. Aplicación de los Modelos de Freundlich y Langmuir

Los valores de capacidad de adsorción (q_e) y porcentaje de remoción negativos o nulos se ajustaron a un valor mínimo de cero (Foo & Hameed, 2010), lo que es necesario para la aplicabilidad de ciertos modelos y para asegurar la coherencia física de los resultados en la discusión.

La **Tabla 2** de resultados experimentales proporciona una visión más detallada del comportamiento del sistema bajo las diferentes condiciones probadas:

Tabla 2. Resumen de datos experimentales clave

N°	RPM	CuSO ₄ (g)	Abs. Inicial	Conc. Inicial (mg/L)	Biochar (g)	Abs. Final	Conc. Final (mg/L)	% Remoción
1	100	0,55	0,139	55,68	2,99	0,1	40,08	28,00%
2	100	0,56	0,167	66,88	5,05	0,13	52,08	22,10%
3	100	0,57	0,178	71,28	7,16	0,142	56,88	20,20%
4	200	0,55	0,161	64,48	3,04	0,13	52,08	19,20%
5	200	0,56	0,216	86,48	5,01	0,088	35,28	59,20%
6	200	0,56	0,6	240,08	7,11	0,54	216,08	10,00%
7	300	0,55	0,57	228,08	3	0,57	228,08	0%
8	300	0,55	0,253	101,28	5,03	0,133	53,28	47,40%
9	300	0,56	0,157	62,88	7,16	0,162	64,88	-3,20%

La eficiencia de remoción de Cu²⁺ varía ampliamente, desde un 0% hasta un 59.20%. En el que se observó que la remoción no solo está influenciada por la dosis de biochar y las RPM, sino que también significativamente por la concentración inicial de Cu²⁺ (Ho & McKay, 1999) real en cada experimento. Por ejemplo, a una dosis de biochar similar (5.01g), la muestra 5 ($C_0 = 86.48\text{mg/L}$) logró un 59.20% de remoción, mientras que la muestra 2 ($C_0 = 66.88\text{mg/L}$) solo alcanzó el 22.10%. Esto sugiere que, incluso con variaciones no intencionadas en C_0 , esta variable tiene un impacto considerable. A su vez a altas concentraciones iniciales, por ejemplo, la muestra 6 ($C_0 = 240.08\text{mg/L}$), la remoción es baja (10.00%) incluso con una dosis de biochar relativamente alta (7.11), lo que indica una posible saturación o limitación en la capacidad de los sitios activos (Langmuir, 1918).

La capacidad de adsorción (q_e) representa la cantidad de cobre adsorbida por gramo de biochar, este mostró un rango de 0.00 mg/g a 7.15 mg/g. Los valores más altos de q_e se obtuvieron en condiciones donde la combinación de dosis de biochar, C_0 real y las RPM fue óptima (Montgomery et al., 2012) para maximizar la cantidad de adsorbato por unidad de adsorbente. Por ejemplo, la muestra 5 (7.15 mg/g) y la muestra 8 (6.68mg/g) muestran q_e elevadas con dosis de biochar medias (5g) y concentraciones iniciales intermedias (86.48 y 101.28 mg/L, respectivamente). Esto resalta que una C_0 más alta no siempre se traduce en una q_e más alta si la dosis de biochar es limitante o viceversa.

A pesar de que el diseño experimental no cumple con los requisitos de un estudio de isoterma puro (debido a la variación de C_0 y la inclusión de RPM), se intentó ajustar los datos al modelo de Freundlich (Freundlich, 1907), comúnmente utilizado para describir el equilibrio de adsorción. Los resultados reiteran su inadecuación para este conjunto de datos (Wang & Guo, 2020a).

En la **Figura 4** se ilustran visualmente el ajuste del modelo linealizado a los datos experimentales.

Figura 4. Ajustes del modelo de isoterma de Freundlich

El modelo linealizado de la isoterma de Freundlich mostró (Freundlich, 1907) un coeficiente de determinación (R^2) de 0,23. Este bajo valor de R^2 indica un ajuste deficiente a los datos experimentales, lo que sugiere que el modelo de Freundlich no describe adecuadamente el proceso de adsorción de Cu^{2+} en biochar en las condiciones evaluadas (Wang & Guo, 2020a). La importante dispersión de datos observada en el gráfico logarítmico, junto con la ausencia de una relación lineal clara, podría indicar la presencia de posibles efectos de saturación temprana o competencia entre sitios de adsorción que no se reflejan en este modelo empírico (McKay. G. et al., 1985).

Figura 5. Ajustes del modelo de isoterma de Langmuir Tipo 1

En cuanto al modelo linealizado de la isoterma de Langmuir Tipo 1 (Langmuir, 1918), si bien presentó un coeficiente de determinación (R^2) de 0.89, el valor de la constante de Langmuir (K_L) fue negativo (aproximadamente $-0,120$ L/mg). Dado que la constante K_L debe ser esencialmente positiva (lo que refleja la afinidad del adsorbato por el adsorbente), este resultado indica que, a pesar del aparente buen ajuste estadístico en su forma linealizada, el modelo de Langmuir carece de sentido para describir la adsorción de Cu^{2+} en este sistema (Wang & Guo, 2020a). Este comportamiento anómalo podría atribuirse a la complejidad multifactorial del diseño experimental, que incluye

variaciones en la concentración inicial y el efecto de la mezcla, factores que no se consideran en los modelos de isothermas de equilibrio de un solo factor.

3.1.2. Aplicación de Modelo de Regresión Múltiple

Dada la naturaleza multifactorial de los experimentos, un modelo de regresión múltiple es la herramienta más apropiada para comprender la influencia combinada de estas variables en la capacidad de adsorción (q_e) y el porcentaje de remoción (Montgomery et al., 2012). Se podría construir un modelo de regresión múltiple ya que es la herramienta más apropiada para comprender la influencia combinada de estas variables en la capacidad de adsorción (q_e) y el porcentaje de remoción (los datos de q_e se visualizan en la **Tabla 3**).

Tabla 3. Concentraciones de Cu^{2+} y Capacidad de Adsorción

Muestra	C_0 (mg/L)	C_e (mg/L)	Remoción (%)	Masa Biochar (g)	q_e (mg/g)
1	55,68	40,08	28,00%	2,99	2,61
2	66,88	52,08	22,10%	5,05	1,47
3	71,28	56,88	20,20%	7,16	1,01
4	64,48	52,08	19,20%	3,04	2,04
5	86,48	35,28	59,20%	5,01	5,11
6	240,08	216,08	10,00%	7,11	1,69
7	228,08	228,08	0%	3	0,00
8	101,28	53,28	47,40%	5,03	4,77
9	62,88	64,88	-3,20%	7,16	-0,14

Se ajusto un modelo de regresión lineal evidenciados en las **Tablas 3 y 4** con términos de interacción de primer orden para la capacidad de adsorción, dada la limitación del número de observaciones experimentales (9 puntos), lo que hacía inevitable un modelo de segundo orden completo sin sobreajuste (Montgomery et al., 2012). El modelo ajustado es de la forma dado en la **Ec. 9**.

Tabla 4. Resumen del Modelo de Regresión Lineal de la Capacidad de Adsorción (q_e)

Termino	Coef	Error	t	P> t	[0,025	0,975]
Intercept	5,6782	26,338	0,215	0,849	-107,654	118,996
Biochar (g)	-1,9286	13,299	-0,145	0,899	-87,898	84,041
Con. Inicial (mg/L)	-0,1385	0,451	-0,29	0,799	-2,069	1,888
RPM	0,1136	0,213	0,534	0,65	-0,749	0,976
Biochar (g): Con. Inicial (mg/L)	0,0142	0,029	0,481	0,678	-0,113	0,141
Biochar (g): RPM	-0,0114	0,02	-0,564	0,633	-0,143	0,142
Con. Inicial (mg/L): RPM	0,0002	0,001	0,134	0,905	-0,005	0,143

El modelo de regresión lineal ajustado para la capacidad de adsorción (q_e) mostro un coeficiente de determinación (R^2) de 0.940. este valor indica que el modelo es capaz de explicar una proporción muy elevada de la variabilidad observada en q_e . El R^2 ajustado, una métrica más robusta que penaliza la inclusión de variables predictoras fue de 0.758 (Montgomery et al., 2012). Este valor sugiere que el modelo posee un buen poder predictivo para este conjunto de datos.

El valor p asociado al F-statistic de modelo fue de 0.100. Aunque este valor lo clasifica como marginalmente significativo a un nivel de confianza del 90%, implica que, en su conjunto, el modelo es estadísticamente superior a un modelo nulo que no considera ninguna de las variables predictoras (Montgomery et al., 2012). No obstante, es

crucial señalar que el modelo presenta un número de condición elevado (1.67×10^6), lo cual es un fuerte indicador de problemas de multicolinealidad entre las variables predictoras. Esta multicolinealidad extrema puede inflar significativamente los errores estándar de los coeficientes, dificultando la interpretación precisa de los efectos individuales de cada variable (Montgomery et al., 2012). Esto se ve reflejado en que ninguna de las variables principales (dosis de biochar, C_0 , RPM) ni sus interacciones de primer orden alcanzaron significancia estadística individual. (todos los $p > 0.05$). a pesar de esta limitación en la interpretabilidad de los coeficientes individuales, el modelo en su conjunto mantiene su capacidad para explicar una parte sustancial de la variabilidad de la capacidad de adsorción (q_e), lo que lo hace útil para la predicción del comportamiento global del sistema dentro del rango experimental estudiado.

Para complementar el análisis estadístico y facilitar la comprensión de las interacciones entre las variables, se generaron gráficos de superficie tridimensional y de contorno bidimensionales (Montgomery et al., 2012). Estas visualizaciones ilustran la relación predicha por el modelo entre dosis de biochar, la concentración inicial de Cu^{2+} y la capacidad de adsorción, para cada uno de los niveles de agitación explorados, como se muestra en las **Figuras 5, 6 y 7**.

Figura 5. Modelo simplificado en 3D y 2D para q_e a 100 RPM

A 100 RPM, la superficie de respuesta predicha por el modelo simplificado indica que la capacidad de adsorción (q_e) se mantiene relativamente constante o presenta una ligera disminución al aumentar la dosis de biochar, mientras que su variación en función de la concentración inicial de Cu^{2+} (C_0) es menos pronunciada. Los puntos experimentales reales para este nivel de agitación se distribuyen sobre esta superficie, lo que valida la tendencia observada. El gráfico de contorno bidimensional a 100 RPM corrobora visualmente estas tendencias. Las líneas iso- q_e (puntos de conexión de igual capacidad de adsorción) en el plano Dosis de biochar vs. C_0 están relativamente espaciadas, lo que sugiere un gradiente suave en la respuesta. Las regiones con q_e ligeramente más altas se ubican en áreas con dosis de biochar bajas a medias y concentraciones iniciales más bajas.

Figura 6. Modelo simplificado en 3D y 2D para q_e a 200 RPM

Al aumentar la agitación a 200 RPM, la superficie de respuesta del modelo simplificado revela una región clara donde q_e alcanza valores máximos. Esta zona de mayor adsorción se localiza específicamente en dosis intermedias de biochar (aproximadamente 5 g) y en un rango intermedio de concentración inicial de Cu_2 . Este hallazgo sugiere que 200 RPM podrían representar las condiciones de agitación más favorables para optimizar el q_e dentro del rango experimental explorado. El punto experimental con el q_e general más alto (Muestra 5, con 7,15 mg/g, valor corregido según la Tabla 2) se ubica precisamente en este nivel de RPM y en esta región óptima, lo que refuerza la validez de la predicción del modelo. El gráfico de contorno para 200 RPM resalta eficazmente las regiones de alto q_e . Las líneas de contorno presentan una forma de "cresta" o "colina" (indicada por los tonos más claros en el mapa de calor), con los valores más altos ubicados en el centro del gráfico, lo que refuerza la idea de un efecto combinado positivo de la dosis de biochar y el CO_2 en este rango de agitación.

Figura 7. Modelo simplificado en 3D y 2D para q_e a 300 RPM

Finalmente, a 300 RPM, la agitación más vigorosa influye en la conformación de la superficie de respuesta, de modo que el q_e predicho por el modelo es generalmente menor en comparación con 200 RPM. Además, se observa una disminución más pronunciada del q_e al aumentar la dosis de biochar, especialmente a concentraciones iniciales altas. La marcada influencia del punto experimental con $q_e = 0$ (Muestra 7) a este nivel de RPM y un C_0 muy alto (228,08 mg/L) se refleja significativamente en la conformación de esta superficie, reduciendo los valores predichos en esa región. El gráfico de contorno a 300 RPM permite visualizar las combinaciones de dosis de biochar y C_0 para este nivel de agitación. Se observa una tendencia general hacia valores de q_e más bajos en el rango explorado y una

menor dependencia del C_0 en comparación con los RPM más bajos. Esto podría indicar que, a RPM muy altas, la transferencia de masa ya no es el principal factor limitante y otros factores como la saturación de los sitios de adsorción o incluso la posible desorción debido a la intensidad de la agitación juegan un papel más importante.

Conclusiones

Los resultados de este estudio demuestran que el biochar activado tiene una capacidad significativa para adsorber iones Cu^{2+} de soluciones acuosas. La eficiencia del proceso de adsorción se ve influenciada decisivamente por la dosis de biochar, la concentración inicial de Cu^{2+} (como se demostró en el rango experimental) y la velocidad de agitación (RPM). Las mayores capacidades de adsorción (q_e) se observaron en condiciones que combinaban dosis intermedias de biochar con concentraciones iniciales de Cu^{2+} bajas a intermedias, lo cual fue modulado crucialmente por la RPM.

Si bien los modelos de isothermas clásicos (Langmuir y Freundlich) no fueron completamente adecuados para describir la totalidad de los datos experimentales, dada la naturaleza multifactorial del diseño (con variaciones en el CO y la inclusión de la RPM como variables), el análisis de regresión múltiple y la visualización de las superficies de respuesta proporcionaron una comprensión completa de cómo la interacción de estos factores influye en la capacidad de adsorción. Los gráficos de dispersión multivariantes complementan este análisis, destacando las complejas interacciones entre la dosis de biochar, la C_0 y la RPM.

El análisis cualitativo de las superficies de respuesta, aunque basado en un modelo simplificado y un número limitado de puntos experimentales, sugiere que la agitación a 200 RPM podría representar condiciones más favorables para maximizar la capacidad de adsorción de Cu^{2+} en las condiciones experimentales exploradas. Para una optimización más robusta y concluyente del proceso, y para una caracterización más profunda de los mecanismos de adsorción, se podría implementar un diseño experimental factorial más completo con un mayor número de réplicas, lo que permitiría desentrañar con mayor precisión las contribuciones individuales y sinérgicas de cada factor.

Agradecimientos

Deseamos expresar nuestra más sincera gratitud a nuestros padres, pilares fundamentales cuyo apoyo incondicional y confianza constante fueron esenciales en cada etapa de este proyecto. Un reconocimiento especial a Adriana Pinilla, madre de nuestra compañera Sara, por su generosa disposición, valiosas contribuciones y aliento constante, que iluminaron nuestro camino.

Extendemos nuestro profundo agradecimiento a los auxiliares del laboratorio, Emili Arenas y Antonio Puerto, cuyo dedicado apoyo durante incontables horas de trabajo fue invaluable. Su paciencia y claridad, especialmente en momentos de incertidumbre, nos permitieron mantener la calma y avanzar con renovada perspectiva.

Finalmente, nuestro más sincero reconocimiento al profesor Víctor Lizcano, nuestro tutor, por su guía experta, sus valiosas correcciones y su constante presencia. Su apoyo fue crucial para fortalecer nuestra confianza y discernir nuestras áreas de mejora, impulsándonos a alcanzar la culminación de este trabajo.

Referencias

- Ahmad, M., Rajapaksha, A. U., Lim, J. E., Zhang, M., Bolan, N., Mohan, D., Vithanage, M., Lee, S. S., & Ok, Y. S. (2014). Biochar as a sorbent for contaminant management in soil and water: A review. *Chemosphere*, 99, 19–33. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2013.10.071>
- Porras, A., Cristancho, D., Ospina, E. (2009). *Una alternativa limpia para el tratamiento de las aguas residuales galvánicas: revisión bibliográfica* .
- ANLA. (2023). *Autoridad Nacional de Licencias Ambientales* .

- Dinesh Mohan, Charles U, Pittman Jr, & Philip H. (2006). *Pyrolysis of Wood/Biomass for Bio-oil: A Critical Review*.
- Foo, K. Y., & Hameed, B. H. (2010). Insights into the modeling of adsorption isotherm systems. *Chemical Engineering Journal*, 156(1), 2–10. <https://doi.org/10.1016/j.cej.2009.09.013>
- Freundlich, H. (1907). Über die Adsorption in Lösungen. *Zeitschrift Für Physikalische Chemie*, 57U(1), 385–470. <https://doi.org/10.1515/zpch-1907-5723>
- Ho, Y. S., & McKay, G. (1999). Pseudo-second order model for sorption processes. *Process Biochemistry*, 34(5), 451–465. [https://doi.org/10.1016/S0032-9592\(98\)00112-5](https://doi.org/10.1016/S0032-9592(98)00112-5)
- Houhou, J., Lartiges, B. S., Montarges-Pelletier, E., Sieliechi, J., Ghanbaja, J., & Kohler, A. (2009). Sources, nature, and fate of heavy metal-bearing particles in the sewer system. *Science of The Total Environment*, 407(23), 6052–6062. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2009.08.019>
- Inyang, M. I., Gao, B., Yao, Y., Xue, Y., Zimmerman, A., Mosa, A., Pullammanappallil, P., Ok, Y. S., & Cao, X. (2016). A review of biochar as a low-cost adsorbent for aqueous heavy metal removal. *Critical Reviews in Environmental Science and Technology*, 46(4), 406–433. <https://doi.org/10.1080/10643389.2015.1096880>
- Jadoun, S., Fuentes, J. P., Urbano, B. F., & Yáñez, J. (2023). A review on adsorption of heavy metals from wastewater using conducting polymer-based materials. *Journal of Environmental Chemical Engineering*, 11(1), 109226. <https://doi.org/10.1016/j.jece.2022.109226>
- Joseph, L., Jun, B.-M., Flora, J. R. V., Park, C. M., & Yoon, Y. (2019). Removal of heavy metals from water sources in the developing world using low-cost materials: A review. *Chemosphere*, 229, 142–159. <https://doi.org/10.1016/j.chemosphere.2019.04.198>
- Langmuir, I. (1918). THE ADSORPTION OF GASES ON PLANE SURFACES OF GLASS, MICA AND PLATINUM. *Journal of the American Chemical Society*, 40(9), 1361–1403. <https://doi.org/10.1021/ja02242a004>
- McKay. G., Bino M. J., & El-Geundi M. S. (1985). *Performance of a new activated carbon in fixed bed adsorption of dyes*. 491–495.
- MinAmbiente. (2015). *Resolución 0631 de 2015 Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible*.
- Montgomery, D. C., Peck, E. A., & Vining, G. G. (2012). *Introduction to Linear Regression Analysis* (5th ed).
- Moran M. (2015). *Agua limpia y saneamiento [Internet]. Objetivos de Desarrollo Sostenible*.
- Skoog, D. A., West, D. M., Holler, F. J., & Crouch, S. R. (2013). *Fundamentals of Analytical Chemistry* ((9th ed.)). Cengage Learning.
- Tan, I. A. W., Ahmad, A. L., & Hameed, B. H. (2008). Adsorption of basic dye on high-surface-area activated carbon prepared from coconut husk: Equilibrium, kinetic and thermodynamic studies. *Journal of Hazardous Materials*, 154(1–3), 337–346. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2007.10.031>
- Wang, J., & Guo, X. (2020). Adsorption kinetic models: Physical meanings, applications, and solving methods. *Journal of Hazardous Materials*, 390, 122156. <https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2020.122156>